

УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА “ЭЛАСТИКЛИК КУЧИ” МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШ УЗВИЙЛИГИ

¹Боймиров Шерзод Тухтаевич, ²Джумаева Ирода Зоир қизи

¹в/б доцент. ДТПИ, ²талаба. ДТПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11116237>

Аннотация. Узвийлик ва узлуксизликни биргаликда олиб бориши билангина ўқув самарадорлигини ошириши мумкин. Чунки узвийлик ва узлуксизликни бир-биридан ажратиб, бир-бирига қариши қўйиши ёки бирортасининг аҳамиятини бўрттириб юбориши уларнинг ўртасидаги бирлик, ўзаро боғланишни бузилишига олиб келади. Узлуксиз таълим тизимида физика фанини ўқитиш орқали ўқувчиларнинг илмий дунёқараши, мантиқий фикрлай олиши қобилиятини, ақлий ривожланишини, ўзини-ўзи англаш салоҳиятини шакллантириши ва ўстириши, уларда миллий ва умуминсоний қадриятларни камол топтириши ҳамда ижтимоий ҳаёти ва таълим олишни давом эттиришлари учун зарур бўлган билимлар берилади.

Калим сўзлар: мантиқий фикрлаш, қадрият, узвийлик, илмий дунёқараш, криативлик, билим, кўникма, малака, ақлий ривожланиши.

Аннотация. Повысить эффективность обучения можно до тех пор, пока вы не научитесь сочетать непрерывность и непротиворечивость. Потому что отделение непрерывности и непротиворечивости друг от друга, противопоставление друг другу или преувеличение важности одного из них приводит к нарушению единства, взаимосвязи между ними. Формирование и развитие научного мировоззрения студентов, способности логически мыслить, умственного развития, потенциала самосознания посредством преподавания физики в системе непрерывного образования, она дает знания, необходимые для формирования национальных и общечеловеческих ценностей и продолжения общественной жизни и образования.

Ключевые слова: логическое мышление, ценности, преемственность, научное мировоззрение, критичность, знания, умения, компетентность, умственное развитие.

Abstract. You can increase the effectiveness of learning until you learn how to combine continuity and consistency. Because the separation of continuity and consistency from each other, the opposition to each other or the exaggeration of the importance of one of them leads to a violation of the unity, the relationship between them. Formation and development of students' scientific worldview, ability to think logically, mental development, potential of self-awareness through teaching physics in the system of continuing education, it provides knowledge, necessary for the formation of national and universal values and the continuation of public life and education.

Keywords: logical thinking, values, continuity, scientific worldview, criticality, knowledge, skills, competence, mental development.

Узлуксиз таълим тизимида фан ва амалиётнинг уйғунлигини таъминлаш энг муҳим муаммолар жумласида қайд этилиб, таълим ва илмий тадқиқот муассасаларида педагогик тадқиқот йўналишидаги олиб борилаётган изланишларда мониторинг натижалари асосида ишлаб чиқилган хулосаларга таяниб, тегишли ўзгартиришлар киритиш лозим. Таълим тизимида узвийликни таъминлашда мактаб дарсликларининг аҳамияти каттадир.

Дарсликлар воситасида таълим самарадорлигини кафолатлаш, ўқувчиларни миллий истиқлол ғояси руҳида тарбиялаш, илғор педогогик технологияларни жорий этиш, ўқувчиларда мустақил, эркин ва ижтимоий фикрлашни таркиб топтириш каби муҳим муаммолар ҳал этилади. Мактабгача, умумий ўрта, ўрта махсус касб-хунар ва олий таълим кабиларни яхлит тизим сифатида бирлаштирадиган узлуксиз таълимнинг асосий мақсади фаолиятнинг субъекти сифатида шахсни доимий, мунтазам ва изчил ривожлантиришдан иборат.

Таълим тизимида узвийликни амалга ошириш учун қуйидаги етакчи принципларга таяниш зарур:

- таълимнинг давлат ва жамият томонидан кадрлар тайёрлаш сифатида қўйиладиган талабларга жавоб бериш;
- таълим тизимидаги барча ўқув фанлари давлат таълим стандарти талабларига мос бўлиши;
- ўқитиш тизими ва таълимнинг шакл, усул ва воситалари таълим олувчининг билиш фаолияти яхлитлигини таъминлай олиши;
- таълим мазмунида миллий истиқлол ғояси, миллий мафқурани шакллантиришга қаратилган назарий, маънавий, ахлоқий билимларнинг изчил ва узвий ифодаланиши;
- ўқув дастурларидаги мавзулар таълим олувчи шахсни ақлий, маънавий, маданий ривожлантиришни назарда тутиши;
- дастур доирасида мавзулараро узвийликни амалга оширилганлиги;
- таълимда фанлараро интеграциянинг таъминланганлиги;
- дастурда ўқув материалларининг оддийдан мураккабга тамойили асосида шакллантирилганлиги кабилар.

Умумтаълим мактаблари физика предметини ўқитиш методикасининг хусусий масалаларини батафсил ва ҳозирги замон талаблари даражасида баён этилган услубий ишланмалар, дарсликлар ва мақолалар афсуски деярли йўқ. Бугунги ўқувчи асосий маълумотларни телевидения, интернет ва ҳатто қўл телефони орқали олиш, энг замонавий ахборот технология элементларидан ҳар дақиқа фойдаланиш имконига эга. Бундай информацион муҳитда ўқувчини дарсга қизиқтиришнинг ўзи бўлмайди. Чунки, ўқувчи айна бир дарсда, муайян мавзу ўтилаётганда ўқитувчидан нимани ва қай даражада ўрганиши зарурлигини аксарият ҳолларда билмайди. Афсуски, кўп ҳолларда, ҳатто ўқитувчи ҳам айна шу мавзунини ўқитаётганда ўқувчига нимани ўргатиши, қандай қилиб ўргатиши ҳақида мулоҳаза қилмайди ва дарс давомида мавзунини баён қилишнигина ўйлайди, холос. Шунинг учун берган билими етарли, тушунарли ва яшовчан бўлмайди.

Ҳар қандай таълим жараёнида бирор фанни, жумладан физика фанини турли таълим босқичларида ўқитиш узвийлигини таъминлаш ўқитиш сифати ва самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Ушбу сабабдан бу битирув малакавий ишида “Эластиклик кучи” мавзусини узлуксиз таълим тизимида ўқитиш узвийлиги ҳақида сўз юритилади. Бу мавзу ҳақидаги дастлабки маълумотлар умумтаълим мактабларининг 7-синфида берилади. Ижтимоий-гуманитар, аниқ ва табиий фанлар йўналишидаги академик лицейлари, шунингдек, олий таълим муассасаларида мазкур мавзу I-босқичда ўқитилади. Юқоридаги таҳлилдан эластиклик кучига оид мавзуларни узлуксиз таълим тизимининг барча босқичида физика курсини ўқитилиш жараёнида номланиши ва мазмуни жиҳатидан такрорланишини кўриш мумкин. Ўқув дастурларида бундай мавзуларни танлашда

Ўқувчиларнинг психофизиологик хусусиятлари, бундан ташқари физиканинг фанлараро боғланиши ҳам ҳисобга олинмаган. Ўқитиладиган физика курсида гравитацион кучларга оид мавзуларни танлашда, ихтисослашган мутахассисликлар ҳам ҳисобга олинмаган. Касб-хунар коллежларида физика фанига, шу жумладан ушбу мавзуга ажратилган умумий соатлар ҳам анча кам. Юқорида таъкидлаб ўтилган камчиликлар ўқувчининг физикага бўлган қизиқишини ва уни ўрганишга бўлган интилишини сусайтиради. Демак, келтирилган анализ эластиклик кучлар мавзусини узлуксиз таълим тизимининг барча муассасаларида ўқитилиш узлуксизлиги ва узвийлигининг таъминланмаганлигини кўрсатади.

Мавжуд камчиликларни ҳамда ўқувчиларнинг психофизиологик хусусиятларини ва физикани бошқа фанлар билан боғланиши ҳисобига эластик кучларига оид мавзуларни ўрта умумтаълим, ўрта махсус ва олий таълим тизимида ўқитиш узвийлиги ва узлуксизлигини таъминланганлигини акс етириш керак.

REFERENCES

1. Каримов И.А. Юксак маънавият енгилмас куч. Тошкент “Маънавият” 2008. 176-бет.
2. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. Тошкент 1997.34-бет.
3. Давлетшин М.Г, Дўстмухамедова Ш ва бошқалар. Ёш даврлари ва педогогик психология. Тошкент 2004. 130-бет.
4. ҒозиевЭ. Психология. Тошкент “Ўқитувчи” 1994. 224-бет.
5. Садриддинов Н, РаҳимовА, МамадалиевА,ЖамоловаЗ. Физика ўқитиш услуби асослари. Тошкент “Ўзбекистон” 2006. 192-бет.
6. Разумовский В.Г, Бугаев А.И ва бошқалар. Физика ўқитиш методикаси асослари. Тошкент “Ўқитувчи” 1990. 416-бет.